

ТДУ 37(091):008(575.3)

**МОҲИЯТ ВА ЗАМИНАҲОИ ЭҶӢИ АЧАМ ДАР ИРТИБОТ БО ТАШАККУЛИ
ПЕДАГОГИКАИ МИЛЛИИ ТОЧИКОН**

ХОҶАЗОДА ГУЛҶАҲОН ҶАҲФАР

номзади илмҳои педагогӣ, омӯзгори кафедраи педагогикаи умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе

Дар мақола заминаҳои таърихӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Эҷи Тоҷик ва Эҷи Ачам мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллиф нишон медиҳад, ки заиф гардидани Хилофати Араб ва таҳкими давлатҳои маҳаллӣ, бахусус давлати Сомониён, барои рушди фарҳанг, илм ва маориф дар сарзаминҳои тоҷикнишин шароити мусоид фароҳам овард. Эҷи Ачам ҳамчун раванди эҷи арзишҳои миллӣ ва омешии мероси фарҳангии тоисломӣ бо арзишҳои тамаддуни исломӣ баррасӣ мешавад. Дар мақола инчунин робитаи ин падида бо ташаккул ва рушди педагогикаи миллӣ дар қиёс бо дигар даврҳои эҷгароӣ дар таърихи халқҳои ҷаҳон муайян гардида, нақши забон, фарҳанг ва анъанаҳои таълимӣ-тарбиявӣ дар ҳифзи хувияти миллӣ арзёбӣ шудааст.

Калидвожаҳо: Эҷи Ачам, Эҷи Тоҷик, Сомониён, педагогикаи миллӣ, таълиму тарбия, фарҳанги тоҷик, Авесто, мероси фарҳангӣ, хувияти миллӣ, арзишҳои миллӣ, тамаддуни исломӣ.

**СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ АДЖАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В
КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ТАДЖИКОВ**

ХОДЖАЗОДА ГУЛДЖАХОН ДЖАҲФАР

кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры общей педагогики Государственного педагогического университета Таджикистана имени Садриддина Аини. Республика Таджикистан, г. Душанбе

В статье анализируются исторические, политические, социальные и культурные предпосылки Таджикского и Аджамского Возрождения. Автор показывает, что ослабление Арабского халифата и укрепление местных государств, особенно государства Саманидов, создали благоприятные условия для развития культуры, науки и просвещения на таджикских землях. Аджамское Возрождение рассматривается как процесс возрождения национальных ценностей и синтеза доисламского культурного наследия с ценностями исламской цивилизации. В статье также определяется связь данного исторического феномена с формированием и развитием национальной педагогики в сравнении с другими эпохами культурного возрождения в истории народов мира, а также раскрывается роль языка, культуры и образовательных традиций в сохранении национальной идентичности.

Ключевые слова: Аджамское Возрождение, Таджикское Возрождение, Саманиды, национальная педагогика, обучение и воспитание, таджикская культура, Авеста, культурное наследие, национальная идентичность, национальные ценности, исламская цивилизация.

**THE ESSENCE AND FOUNDATIONS OF AJAM RENAISSANCE IN THE
CONTEXT OF THE FORMATION OF TAJIK NATIONAL PEDAGOGY**

HOJAESODA GULJAHON JAHFAR

candidate of pedagogical sciences, teacher of the department of general pedagogy of the State Pedagogical University of Tajikistan named after Sadriddin Aini. Republic of Tajikistan, Dushanbe

This article examines the historical, political, social, and cultural foundations of the Tajik Renaissance and the Ajam Renaissance. The author argues that the weakening of the Arab Caliphate and the strengthening of local states, particularly the Samanid State, created favorable conditions for the development of culture, science, and education in the Tajik-speaking regions. The Ajam Renaissance is considered as a process of reviving national values and integrating the pre-Islamic cultural heritage with the values of Islamic civilization. The article also explores the relationship between this historical phenomenon and the formation and development of national pedagogy through comparison with other periods of cultural renaissance in world history. Special attention is paid to the role of language, culture, and educational traditions in preserving national identity.

Keywords: *Ajam Renaissance, Tajik Renaissance, Samanids, national pedagogy, education and upbringing, Tajik culture, Avesta, cultural heritage, national identity, national values, Islamic civilization.*

Дар ибтидои солҳои ҳаштодуми асри гузашта файласуфи маъруфи тоҷик, академик А. Турсунов назарияро ба миён гузоштанд, ки мувофиқи он равандҳои фарҳангӣ ва иҷтимоии дар қаламрави Мовароуннаҳр Хуросон ташаккулёфта, ки марказҳои муҳими онҳо шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Хучанд, Фарғона, Балх ва Ҳирот ба шумор мерафтанд ва тибқи маълумоти таърихӣ сарзамини аслии тоҷикон маҳсуб меёфтанд, метавонанд ҳамчун падидаи Эҳёи Аҷам арзёбӣ гарданд. Ба андешаи муҳаққиқ, таъсири ин раванд аз ҳудуди мазкур фаротар рафта, ба минтақаҳои Эрон, Озарбойҷон, Осиёи Сағир, Ҳиндустон, Чин ва Покистони имрӯза низ густариш ёфтааст [7, с.208]. Марҳилаи аввали ин эҳё, ки асрҳои IX–XI-ро дар бар мегирад, аз ҷониби олим бо истилоҳи Эҳёи Тоҷик муайян шудааст [7, с.208].

Бо назардошти аҳамияти илмӣ ин масъала, дар оғози таҳқиқот талош шудааст моҳият ва хусусиятҳои асосии падидаҳои Эҳёи Аҷам ва Эҳёи Тоҷик мавриди баррасии ҳамҷониба қарор гирифта, заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таърихӣ пайдоишу рушди онҳо ошкор карда шаванд. Ҳамзамон, тавассути муқоисаи ин равандҳо бо падидаҳои ҳаммонанди эҳёгарой дар таърихи дигар халқҳо, нақш ва таъсири онҳо дар ташаккул ва рушди педагогикаи миллии тоҷикон муайян ва арзёбӣ гардидааст.

Мафҳуми «Эҳё» аз забони арабӣ сарчашма гирифта, маънои луғавии он «аз нав зинда шудан», «таҷдид ёфтани» ва ё «эҳё гардидани арзишҳои пешин» мебошад. Дар илми таърих ва фарҳангшиносии Ғарб ба ин мафҳум истилоҳи «Ренессанс» мувофиқат мекунад, ки аз забони фаронсавӣ баромада, маънои «аз нав таваллуд шудан» ё «эҳё гардидани фарҳанг»-ро ифода менамояд. Дар маънои илмӣ ин истилоҳ барои тавсифи марҳилаҳои муҳими рушди фарҳангӣ, илмӣ ва иҷтимоӣ ҷомеаҳо истифода шуда, давраи болоравии бесобиқаи ҳаёти маънавӣ ва зеҳнии халқҳоро дар назар дорад. Хусусияти асосии чунин даврҳо дар он аст, ки онҳо бар пояи эҳё ва бозандешии анъанаҳо, арзишҳо ва дастовардҳои фарҳангии қаблӣ дар шакли мазмуни нав ташаккул меёбанд.

Истилоҳи «Ренессанс» бори аввал аз ҷониби таърихнигори фаронсавӣ Жюль Мишле (1798–1874) Ҳангоми таҳқиқи таърихи Фаронсаи асри XVI мавриди истифода қарор гирифтааст. Баъдан фарҳангшиноси швейтсарӣ Якоб Буркхардт (1818–1897) онро барои тавсифи рушди фарҳангии Италияи асрҳои XIV–XVI ба қор бурд [15, с.188]. Бо вучуди ин, дар адабиёти илмӣ мафҳуми мазкур бештар ба давраи шукуфоии фарҳангӣ ва илмӣ Италия нисбат дода мешавад, зеро маҳз дар ҳамин сарзамин бозгашт ба мероси классикӣ ва эҳёи арзишҳои фарҳангии пешин ба дигаргуниҳои амиқи иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маънавӣ замина фароҳам овард. Эҳёи Аврупоӣ, бахусус дар Италия, ҳамчун марҳилаи гузариш аз ҷомеаи асримиёнагӣ ба Замони Нав арзёбӣ мегардад. Ба ин давра рушди ҷаҳонбинии инсонмарказӣ (антропосентризм), густариши ғояҳои башардӯстӣ (гуманизм), муносибати эстетикӣ ба воқеият, пешрафти назаррасии санъат ва дигар соҳаҳои фарҳанг хос мебошад. Ҳамзамон, пешрафти китобдорӣ, рушди ҷопи китоб ва густариши донишомӯзӣ ба таҳкими ин раванд мусоидат намуданд.

Тавре муҳаққиқон таъкид менамоянд, осори намояндагони давраи Эҳё бо эътимоди баланд ба қобилиятҳои инсон, нерӯи ақлу иродаи ӯ, радди таассуб ва маҳдудиятҳои схоластикӣ фарқ мекард. Арзишҳои озодии шахсият, эҳтиром ба зебоӣ ва ҳамоҳангии олам, инчунин тавачҷуҳ ба қонунҳои табиӣ ва имкониятҳои маърифатии инсон меҳвари асосии фарҳанги ин давраро ташкил медоданд. Ин раванд на танҳо дар адабиёт ва санъати тасвирӣ, балки дар меъморӣ низ инъикоси равшан пайдо намуд. Бунёди қасрҳо, биноҳои чамбиятӣ ва хонаҳои шахрӣ бо истифода аз таносуби дақиқи меъморӣ, сутунҳо, равоқҳо, гунбазҳо ва унсурҳои ороишӣ ба рушди завқи зебоишиносӣ ва шаклгирии муҳити нави фарҳангӣ мусоидат кард [11, с.171].

Дар таркиби истилоҳи «Эҳёи Аҷам» ё «Ренессанси Аҷам» вожаи «аҷам» аз забони арабӣ сарчашма гирифта, дар маънои аслии шахси ғайриараб ё касеро ифода менамояд, ки забони арабиро намедонад. Бо гузашти вақт ин мафҳум бештар нисбат ба халқҳои эронитабор ва сокинони Хуросону Мовароуннаҳр истифода гардида, ба мардумоне дахл мекард, ки ба забонҳои форсӣ, дарӣ ё тоҷикӣ сухан мегуфтанд. Аз ин рӯ, дар маънои луғавӣ истилоҳи «Эҳёи Аҷам» эҳёи фарҳангӣ ва маънавии халқҳои форсизабону тоҷикзабонро ифода менамояд.

Дар маънои илмӣ бошад, Эҳёи Аҷам ҳамчун раванди бозгашт ба мероси фарҳангӣ ва анъанаҳои тоисломии халқҳои ориёитабори Хуросону Мовароуннаҳр арзёбӣ мешавад. Ин раванд дар заминаи эҳёи арзишҳои миллӣ ва фарҳангии бостонӣ ба рушди бесобиқаи адабиёт, илм, фарҳанг ва низоми таълиму тарбия мусоидат намуда, аз асри IX то ибтидои асри XVIII дар қаламрави васеи форсизабонон идома ёфт. Мафҳуми «Эҳёи Тоҷик» низ ба ҳамин падида алоқаманд буда, бештар ба марҳилаи аввали ин раванд, яъне асрҳои IX–XI ва асосан ба ҳудудҳои тоҷикнишин дахл дорад. Бояд зикр намуд, ки дар баъзе сарчашмаҳои илмӣ ғайритоҷикӣ ин давра бо унвони «Эҳёи исломӣ» ёд шуда, одатан дар доираи асрҳои IX–XII ё IX–XIII баррасӣ мегардад.

Ҳангоми таҳлили заминаҳои таърихӣ ва сиёсии Эҳёи Тоҷик ва Эҳёи Аҷам муҳим аст, ки ба тағйироти қуллии ҳаёти сиёсии минтақа тавачҷуҳ карда шавад. Яке аз омилҳои асосии ба вучуд омадани ин раванд заиф гардидани нуфуз ва иқтидори Хилофати Араб ба ҳисоб мерафт. Маълум аст, ки дар асри VII сарзаминҳои Эрон ва дар асри VIII минтақаҳои Осиёи Марказӣ зери тасарруфи арабҳо қарор гирифтанд. Раванди истилои Хуросону Мовароуннаҳр аз ҷониби арабҳо марҳила ба марҳила сураг гирифта, муҳаққиқон онро ба се давраи асосӣ ҷудо мекунанд.

Марҳилаи аввал (644–704) бо тасхири Хуросон ва ҳамлаҳои пайдарпайи арабҳо ба мулкҳои алоҳидаи Мовароуннаҳр тавсиф мешавад. Ин ҳамлаҳо бештар хусусияти иқтишофӣ ва ғоратгарона доштанд. Марҳилаи дуюм (705–715) ба ҷангҳои шадид ва муборизаҳои сахти аҳолии маҳаллӣ мувофиқ омада, дар натиҷа қисми зиёди Мовароуннаҳр ба таври мақсаднок ба ҳайати хилофат дохил карда шуд. Марҳилаи сеюм (715–821) бошад, давраи гузариши дини ислом, пурзӯр шудани сиёсати мустамликавии арабҳо, афзоиши ҳаракатҳои муқовиматии мардум ва дар ниҳоят ташаккули давлатҳои маҳаллӣ ва ба даст овардани истиқлолияти сиёсиро дар бар мегирад [5, с.192]. Истилои арабҳо барои ҷомеаи маҳаллӣ на танҳо тағйироти сиёсӣ, балки дигаргуниҳои амиқи фарҳангӣ ва маънавро низ ба вучуд овард. Дар натиҷаи ин раванд бахше аз мероси фарҳангии ориёӣ-тоҷикӣ осеб дида, низоми анъанавии маориф ва тарбия низ зери таъсири ҷиддӣ қарор гирифт. Бо вучуди ин, маҳз дар шароити минбаъдаи эҳёи давлатдорӣ миллӣ ва бозгашт ба арзишҳои фарҳангии гузашта заминаҳои рушди нави илм, адабиёт ва педагогикаи миллӣ фароҳам омаданд.

Дар нимаи аввали асри VIII Хилофати Араб ба яке аз бузургтарин давлатҳои замон табдил ёфта, сарзаминҳои паҳновари Шарқ, аз ҷумла минтақаҳои тоҷикнишинро фаро гирифта буд. Дар ин давра маркази сиёсӣ аз Димишқ ба Бағдод интиқол дода шуд. Аз ҷиҳати ҷуғрофӣ Бағдод нисбат ба марказҳои таърихӣ халқҳои ориёитабор наздиктар буда, ин омил барои гузариши равоҷи сиёсӣ ва фарҳангӣ миёни минтақаҳои шарқӣ хилофат мусоидат намуд. Бо вучуди ин, сиёсати таъзимез ва фишорҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ҳокимияти арабҳо боиси афзоиши норозигии халқҳои тобеъ гардид. Аз нимаи дуюми асри VIII дар ғушаҳои гуногуни хилофат ҳаракатҳои эътирозӣ ва шӯришҳои сершумор сар заданд. Яке аз бузургтарин онҳо

шӯриши Бобак дар Озарбойҷон буд, ки тадричан ба қисматҳои дигари Эрон низ паҳн гардид. Гарчанде ин шӯриш аз ҷониби хилофат сарқуб карда шуд, вале ба заифшавии иқтидори сиёсии он таъсири назаррас расонд. Ҳамзамон, ашрофону заминдорони маҳаллӣ, ки дорои неруҳои ҳарбии худ буданд, барои ба даст овардани истиқлолияти бештар мубориза мебуданд. Ҳаракати шуъубия низ бо ғимояи арзишҳои миллӣ ва фарҳангии халқҳои ғайриараб ба нуфузи сиёсӣ ва маънавии хилофат таъсири ҷиддӣ расонд. Дар натиҷаи чунин равандҳо, дар асрҳои VIII–IX минтақаҳои Эрон ва Осиёи Марказӣ тадричан ба истиқлолияти нисбӣ ноил гардиданд.

Пас аз вафоти халифа Ҳорун ар-Рашид мубориза барои тахти хилофат байни писарони ӯ – Амин ва Маъмун оғоз ёфт. Дар ин низоъ ашрофзодаи хуросонӣ Тоҳир ибни Хусайн аз Маъмун ҷонибдорӣ намуд ва баъди пирӯзии ӯ ба вазифаҳои баланди давлатӣ таъйин гардид. Соли 821 Тоҳир идораи Хуросон ва Мовароуннаҳрро ба даст гирифт ва ҳамин тавр, давлати Тоҳириён (821–873) бо марказияташ дар Нишопур таъсис ёфт. Ин давлат нахустин қадами ҷиддӣ дар роҳи барқарорсозии давлатдорӣ маҳаллӣ дар сарзаминҳои тоҷикнишин ба ҳисоб рафта, аз ҷониби бисёре аз муҳаққиқон ҳамчун оғози марҳилаи амалии Эҳёи Аҷам арзёбӣ мешавад.

Тоҳириён барои таҳкими сохтори давлатӣ, рушди кишоварзӣ ва беҳбуди низоми обёрӣ тадбирҳои муҳим андешиданд. Ҳамзамон, онҳо ба эҳёи суннатҳои миллӣ ва густариши корҳои маърифатӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир менамуданд. Ба таъкиди академик Б. Ғафуров, давлат ба теъдоди зиёди амалдорони соҳибмаърифат эҳтиёҷ дошт ва аз ҳамин сабаб таълиму тарбия ҳам бо забони арабӣ ва ҳам бо забонҳои маҳаллӣ васеътар гардид [9, с.1160]. Ин омил барои рушди фарҳанг ва ташаккули муҳити нави илмӣ-маърифатӣ замина фароҳам овард.

Раванди эҳёи арзишҳои миллӣ на танҳо дар минтақаҳои тоҷикнишин, балки дар ҳуди маркази хилофат низ мушоҳида мешуд. Бо ба қудрат расидани Аббосиён таъсири унсурҳои эронӣ дар идораи давлатӣ афзоиш ёфт. Ба гуфтаи Жан-Пол Ру, кӯчидани пойтахт ба Бағдод ва иштироки намояндагони хонадонҳои маъруфи форситабор, аз ҷумла Бармакиён, дар корҳои давлатӣ нишонҳои эҳёи суннатҳои сиёсии Эрони қадим ба шумор мерафт. Бинобар ин баъзе муҳаққиқон хилофати Аббосиёнро нисбат ба Умавиён бештар дорои хусусияти эронӣ ё хуросонӣ арзёбӣ намудаанд [1, с.121].

Бо вучуди дастовардҳо, давлати Тоҳириён бо мушкилоти зиёди сиёсӣ ва иҷтимоӣ рӯ ба рӯ буд. Фишори андозҳо, муноқишаҳои дохилӣ ва ҳамлаҳои гурӯҳҳои кӯчманчӣ сабаби сар задани шӯришҳои сершумор гардиданд. Дар чунин шароит бародарон Ёқуб ибни Лайс ва Амр ибни Лайс тавонистанд ҳаракати пурқуввати сиёсиро роҳандозӣ намоянд. Соли 873 онҳо Нишопурро ишғол карда, ба ҳукмронии Тоҳириён хотима бахшиданд. Дар натиҷа сулолаи Саффорӣён (873–900) ба сари қудрат омад. Асосгузори он Ёқуб ибни Лайс буд, ки мувофиқи баъзе ривоятҳо пеш аз фаъолияти сиёсӣ ба касби мисгарӣ (саффорӣ) машғул буд ва маҳз аз ҳамин ҷо номи сулола сарчашма мегирад.

Саффорӣён асосан дар қаламравҳои Хуросон ҳукмронӣ намуда, натавонистанд назорати пурра бар Мовароуннаҳрро ба даст оранд. Бо вучуди ин, сиёсати онҳо ба эҳёи баъзе арзишҳои фарҳангии пешазисломӣ мусоидат мекард. Дар сарчашмаҳо ҳатто сухане ба Ёқуб ибни Лайс нисбат дода мешавад, ки орзуи бозгашт ба баъзе суннатҳои бостониро инъикос менамояд [7, с.699]. Дар ҳамин давра муносибати ҷомеаи араб нисбат ба мероси фарҳангии халқҳои ориёитабор низ тағйир ёфт. Бисёр унсурҳои фарҳангӣ ва давлатии эронӣ ба ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии хилофат роҳ ёфтанд. Чашни Наврӯз мақоми хос пайдо намуда, барои пайравони ойини зардуштӣ низ шароити нисбатан мусоид фароҳам омад. Аз ин рӯ, баъзе муҳаққиқон ин марҳиларо «эҳёи паҳлавӣ» номидаанд. Ба таъкиди Жан-Пол Ру, дар асрҳои IX–X ҷамъиятҳои зардуштӣ ҳанӯз қобилияти ғимояи манфиатҳои худро доштанд ва фаъолияти фарҳангии онҳо ба дараҷае густариш ёфта буд, ки осори муҳими динӣ ва адабӣ, аз ҷумла «Бундаҳишн» ва «Датистан-и Диник»-и Манучеҳр дар ҳамин давра таълиф гардиданд [1, с.121].

Саффорӣён асосан ба табақкаи миёна ва заминдорони хурд таъяс намуда, аз дастгирии ашрофони маҳаллӣ бархурдор набуданд. Кӯшиши онҳо барои густариши ҳокимият ба

Мовароуннаҳр бо муқовимати қувваҳои маҳаллӣ рӯ ба рӯ шуда, дар ниҳоят ба сукути сулола овард. Пас аз он ҳокимият ба дасти Сомониён гузашт.

Аз охири асри IX давлати Сомониён ба маркази асосии давлатдорӣ тоҷикон тақдир ёфт. Ҳукмронии онҳо (900–999) ҳамчун давраи авҷи Эҳёи Аҷам ва Эҳёи Тоҷик арзёбӣ мегардад. Дар ин марҳила эҳёи анъанаҳои бостонӣ бо арзишҳои исломӣ омезиш ёфта, дар фарҳанг, илм, адабиёт, меъморӣ ва низомӣ таълиму тарбия заминаи рушди навро фароҳам овард. Муҳаққиқон ин равандро ҳамчун пайванди мероси фарҳангии тоисломӣ ва тамаддуни исломӣ шарҳ медиҳанд. Дар давраи Сомониён забони тоҷикӣ (форсӣ) мақоми давлатӣ ва фарҳангӣ пайдо карда, барои рушди илм ва адабиёт шароити мусоид фароҳам омад. Меъморӣ низ ба дараҷаи баланди рушд расид ва дар он унсурҳои миллӣ бо арзишҳои исломӣ ба таври созанда омезиш ёфтанд. Намунаи равшани чунин ҳамгирӣ мақбараи Исмоили Сомонӣ ва дигар ёдгориҳои меъморӣ он давра мебошанд. Аз ҳамин ҷост, ки муҳаққиқон меъморӣ ин замонаро бо номи «услуби сомонӣ» ёд мекунанд.

Аҳамияти давраи Сомониён танҳо ба рушди сиёсӣ ва фарҳангӣ маҳдуд намешавад. Дар ҳамин марҳила заминаҳои ташаккули афкори илмӣ ва педагогӣ тоҷикон низ мустақкам гардиданд. Ба таъкиди А. Турсунов, гарчанде ҳуди давлати Сомониён аз байн рафт, вале сарватҳои маънавии дар давраи Эҳёи Тоҷик офаридашуда тавассути халқи тоҷик нигоҳ дошта шуданд ва ба наслҳои минбаъда интиқол ёфтанд.

Эҳёи Аҷамро муҳаққиқон бо давраҳои шукуфоии фарҳангии дигар халқҳо, аз ҷумла тамаддуни Юнони Қадим ва Ренессанси Италия муқоиса менамоянд. Махсусан, рушди афкори педагогӣ дар Юнони Қадим барои ташаккули фарҳанги таълиму тарбия дар ҷаҳон аҳамияти бузург дошт. Андешаҳои мутафаккирон чун Демокрит, Сукрот, Афлотун ва Арасту минбаъд ба рушди фалсафа ва педагогикаи Шарқ низ таъсир расонданд. Дар давраи Эҳёи Аҷам ин мерос аз ҷониби мутафаккирони тоҷик, пеш аз ҳама Абунасири Форобӣ ва Абуалӣ ибни Сино, азхуд ва тақмил дода шуда, ба ташаккули мактаби машшоӣ шарқӣ мусоидат намуд.

Тавре ки рушди афкори илмӣ ва педагогӣ дар Юнони Қадим ба ташаккули тамаддуни аврупоӣ замина гузошт, Ренессанси Аврупо низ дар асрҳои XIV–XVI дар асоси эҳёи мероси фарҳангии гузашта ба вучуд омад. Дар Италия тавачҷух бештар ба дастовардҳои Юнону Рими Қадим равона шуда бошад, дар Олмон ва Нидерландия арзишҳои масеҳияти ибтидоӣ ва анъанаҳои маҳаллӣ нақши муҳим бозиданд. Дар ҳамаи ин кишварҳо рушди илму фарҳанг бо тақмили низомӣ таълиму тарбия ва таъсиси муассисаҳои нави таълимӣ иртиботи зич дошт.

Мутафаккирони давраи Ренессанс ба таълим ҳамчун омилҳои асосии пешрафти ҷомеа назар мекарданд. Аз ҳамин сабаб, дар мактабҳо омӯзиши забонҳои классикӣ, илмҳои табиатшиносӣ, математика, варзиш ва тарбияи эстетикӣ густариш ёфт. Дар ҳамин муҳит шахсиятҳои чун Ян Амос Коменский, Эразми Роттердамӣ, Виторино де Фелтре, Франсуа Рабле ва Мишел Монтен фаъолият намуда, ба рушди афкори педагогӣ ҷаҳон саҳми арзанда гузоштанд. Дар Мовароуннаҳр ва Ҳуросон низ Эҳёи Аҷам дар асоси бозгашт ба арзишҳои фарҳангӣ ва маънавии пешазисломӣ сурат гирифт. Заминаҳои ин анъанаҳо дар фарҳанги қадимаи Суғд, Бохтар, Хоразм, Фарғона ва дигар марказҳои тамаддуни ориёӣ ташаккул ёфта буданд. Гарчанде қисми зиёди мероси хаттии он давра аз байн рафтааст, муҳимтарин ғояҳои тарбиявӣ дар «Авесто» ва эҷодиёти шифоии мардум нигоҳ дошта шудаанд.

Дар таълимоти авастой дониш яке аз шартҳои асосии камолоти инсон шумурда мешуд. Мувофиқи ин ҷаҳонбинӣ, дониш аз шунидан, таҷриба аз дониш ва худтақмилдиҳӣ аз таҷриба сарчашма мегирад. Асоси ахлоқии тарбияро бошад, ғояи машҳури зардуштӣ — «Пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек» ташкил медиҳад. Ҳадафи тарбия ташаккули шахси ростқавл, покқичдон, далер, ватандӯст ва барои ҷомеа судманд буд. Дар таълимоти зардуштӣ мафҳуми «ашо» ҷойгоҳи марказӣ дошта, рамзи ҳақиқат, адолат ва тартиби дурусти ҷаҳон маҳсуб меёфт. Ин арзишҳо минбаъд дар фарҳанг ва афкори педагогӣ тоҷикон таъсири амиқ гузоштанд. Ба гуфтаи Ҳеродот, дар миёни ориёӣён ба фарзандон пеш аз ҳама ростгӯӣ, аспасворӣ ва тирандозӣ омӯзонидани шуда, инчунин ҳислатҳои чун фармонбардорӣ, покизагӣ ва масъулиятшиносӣ тарбия карда мешуданд.

Ҳамин тарик, яке аз заминаҳои муҳими Эҳёи Аҷам эҳёи анъанаҳои маънавӣ ва педагогии ориёии бостонӣ буд, ки баъдан бо арзишҳои исломӣ омезиш ёфта, барои ташаккули педагогикаи миллӣ ва рушди минбаъдаи илму фарҳанги тоҷикон мусоидат намуд.

Анъанаҳои педагогии халқҳои ориёитабор танҳо ба давраи авастой маҳдуд намешаванд. Дар давраҳои Модҳо, Ҳахоманишиён, Ашкониён ва Сосониён низ низоми таълиму тарбия пайваста такмил ёфта, ҳамчун чузби муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ рушд кардааст. Дар давраи Ҳахоманишиён тарбия ба омодагии ҷавонон барои ҳаёти мустақил, хизмати давлатӣ, фаъолияти касбӣ ва ҳифзи Ватан равона гардида буд. Дар баробари рушди мактабдорӣ ба омӯзиши хондану навиштан, забони модарӣ, касбу ҳунар ва баъзе забонҳои хориҷӣ тавачҷуҳи махсус зоҳир мешуд. Дар замони Сосониён низоми таълим боз ҳам мукаммалтар гардида, муассисаҳои таълимии махсус барои гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ фаъолият мекарданд. Барномаҳои таълимӣ тарбияи ахлоқӣ, динӣ ва ҷисмонӣ, инчунин омӯзиши саводнокӣ ва ҳисобро дар бар мегирифтанд. Омӯзгор дар ҷомеа мақоми баланд дошта, ҳамчун шахси донишманд ва намунаи ахлоқӣ эътироф мешуд. Ҷавонон то синни муайян асосҳои донишҳои динӣ ва дунявиро аз худ намуда, баъд аз санҷишҳои махсус ҳуқуқи ворид шудан ба ҳаёти мустақилро пайдо мекарданд.

Маҳз ҳамин анъанаҳои чандинҳазорсолаи таълиму тарбия баъдтар ба яке аз заминаҳои асосии Эҳёи Аҷам табдил ёфтанд. Дар асрҳои IX–XI мероси маънавӣ ва педагогии ориёӣ бо арзишҳои нави исломӣ омезиш ёфта, барои рушди илм, фарҳанг ва маориф муҳити мусоид фароҳам овард. Аз ин рӯ, Эҳёи Аҷамро метавон на танҳо эҳёи сиёсӣ ва фарҳангӣ, балки эҳёи анъанаҳои миллӣ дар соҳаи таълиму тарбия низ арзёбӣ намуд.

Муҳаққиқон сабабҳои гуногуни ин падидаро зикр кардаанд, аммо аксари онҳо бар он назаранд, ки нақши ҳалқунандаро ҳифзи забони миллӣ ва хоҳири таърихӣ мардум бозидааст. Ба андешаи Жан-Пол Ру, маҳз нигоҳ доштани забони форсӣ-тоҷикӣ ҳамчун воситаи интиқоли арзишҳои фарҳангӣ ва заиф гардидани Хилофати Араб барои ташаккули Эҳёи Аҷам шароити мусоид фароҳам овард. Дар натиҷа, ин падида ба яке аз муҳимтарин марҳилаҳои рушди тамаддуни тоҷикон табдил ёфта, дар ташаккули педагогика, илм ва фарҳанги миллӣ нақши сарнавиштсоз гузошт.

АДАБИЁТ:

1. Ру Ж.П. История Ирана и иранцев. От истоков до наших дней. – М.: Евразия, 2015. – 118-121 с.
2. Риёҳӣ М. Фирдавсӣ. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 338 с.
3. Раҳмонов, Э.Ш. Чехраҳои мондагор.–Душанбе: ЭР-граф, 2016.-364 с.71, 125, 210
4. Сулаймонӣ, С. Фарҳангиносии назария ва амалия. - Душанбе: Ирфон, 2012. - 450 с.
5. Сухомлинский, В.А. Ватан дар дил. - Душанбе: Маориф, 1986. – 192 с.
6. Турсунов, А. Эҳёи Аҷам. -Душанбе: Ирфон, 1984. – 208 с.
7. Ғафуров, Б. Тоҷикон. – Душанбе: Ирфон, 1988– 699 с.
8. Ғафуров, Б. Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим, асри миёна ва давраи нав.-Душанбе: Ирфон, 1998, 2008, 2020-1160 с.
9. Зоҳидов, Н. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён / Н. Зоҳидов. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Қалил,1999. - 147 с.
10. Исо, Содик. Таърихи фарҳанги Эрон. - Техрон, 1970. - С. 46-65.
11. Холиқова, Ш.К. Абушакур Балхи и его «Офариннаме»:дисс.на соискание ученой степени кандид. филол. н-к.-Душанбе, 2018.-171 с.
12. Раҳмонов, Э.Ш. Чехраҳои мондагор.–Душанбе: ЭР-граф, 2016.-364 с.71, 125, 210
13. Холигитова Н.Х. Эпоха мусулманского ренесанса IX-XII веков в Центральной Азии.// Молодой ученый.-2014.-№9 (68).-С.397
14. Ҳотамов, Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи халқи тоҷик.-Душанбе: ЭР-граф, 2011.-644 с. – 81-112.”.
15. Шербакова, Е.В., Кармышова С.А., Огольцова Е.Г. Особенности педагогической мысли в эпоху Возрождения [Текст] // Молодой ученый. Международный научный журнал. - № 1 (239), 2019. - С.188